

ДИАЛОГНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ТАҲЛИЛИ

С.Қурбонова

ф.ф.б.ф.д., доцент ФарДУ мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079740>

Дунё тилшунослигида интонация экспериментал тадқиқотлар воситасида таҳлили қилиниши шарт деган фикрнинг мустаҳкам жойлашиб қолганлиги айнан талаффуз билан боғлиқ изланишларни назарий тадқиқотлар доирасидан узоқлаштириб қўяди. Фақат баъзи ўринлардагина, масалан, гапнинг ифода мақсадига кўра бўлинишида, шунда ҳам тўлақонли бўлмаган ҳолда, кўрсатиб ўтилади. Ваҳоланки, у нафақат нутқ бирлиги, балки тил бирлиги бўлишга ҳам тўла ҳақли бўлган катталиқдир. Агар қиёс ўринли бўлса, у мусикий ноталар ёзувидаги асосий ва бўш чизиқларга ўхшайди. Тил бирликлари гап, лексема, морфема у ёқда турсин, ҳатто фонематик birlik ҳам ҳавода муаллақ осилиб тура олмайди, унинг жойлашиш полотноси эса интонация бўлади. Айнан шу асосда нутқда ифодаланган “а” товущининг нутқда фонеманинг айтилиш шакли сифатида ёки сўроқ юкламаси, балки илтимос маъносидagi модал сўз вазифасида қўлланганлиги ажратилади. Бу муҳим вазифани интонация бажаради. Аммо формал кўринишга эга бўлмаганлиги сабаб худди умумий фон ранги каби тасвирга сингиб кетади, сезилмай қолади. Лекин бу билан уни тил материали учун аҳамиятсиз, маъно-мазмунга эга бўлмаган қисмга чиқариб қўйиш нотўғри бўлади. Дискурс таълимоти асосидagi таҳлиллар бунга катта эътибор қаратади. “Тил диалогдагина ўзининг ҳақиқий борлигини намоён қилади”. Диалогик нутқ мулоқотнинг энг кенг тарқалган тури ҳисобланади. Асосан жамият кишилари ўртасида юзма-юз кечадиган икки кишининг суҳбати диалог дейилади. Диалогларда томонларнинг шахсий, ижтимоий ва психик ҳолатлари ҳамда бу белгилар асосидagi бир-бирларига муносабатлари аниқ кўриниб туради.

Диалогик нутқ масалаларини тадқиқ этган олима Л.Раупова мулоқот қилувчиларнинг хусусиятига кўра мулоқотнинг уч кўриниши фарқлигини қайд этади. Булар: а) инсон ва инсон мулоқоти; б) инсон ва инсон бўлмаганлар мулоқоти; в) инсон бўлмаганлар мулоқоти.

Бу таснифда мулоқотнинг кенг маънода қамраб олишга ҳаракат қилинган. Биз тадқиқотимизда унинг энг асосий шакли ҳисобланган инсон ва инсон мулоқотининг психоллингвистик жиҳатларини таҳлилга тортганмиз.

Мулоқот жараёни фикрлар алмашинуvidан таркиб топар экан, унда диалогик нутқнинг ўрни ниҳоятда муҳим. Диалог нутқ таҳлилида гаплар эмас, балки бутун бир матн таҳлилини назарда тутиш ўринли. “Диалогик матн икки шахснинг мавзуйи ва мантиқий бир бутунликни ташкил этадиган, бири иккинчисини тўлдириб, аниқлаб, изохлаб келадиган гаплар йиғиндисидан ташкил топган бир бутун нутқий birlikдир” деб таъриф беради М.Саидхонов.

Олимнинг диалогик нутқ ҳақида келтирган таърифида нутқ жараёнида ўзаро суҳбатнинг икки шахс ўртасида бир бутунликни ҳосил қилиши фикри тўғри экани таъкидлаган ҳолда унинг матнми ёки нутқ birlikи экани аниқланмай қолганлигини кўришимиз мумкин. Бизнингча, диалогик нутқ бу нутқий жараённинг бир кўриниши бўлиб, унда бирдан ортиқ предметлар ўртасида маълум фикр алмашинуви амалга ошади. Унинг энг кўп тарқалган шакли кишилар ўртасида кузатилиб, баъзи ҳолатларда эса юқорида таъкидланганидек, кишилардан ташқари жонли ва жонсиз нарсалар ўртасида ҳам кузатилади, аммо ҳар қандай диалогда бирор бир тил эгасининг иштироки талаб қилиниб,

айниқса, жонсиз нарсалар ўртасидаги мулоқот субъектив характерга эга бўлади. Биз тадқиқотимизда юқорида таъкидлаб ўтганимиздек, кишилар ўртасидаги диалогик нутқ таҳлилига эътибор қаратамиз.

Тилнинг энг муҳим функцияси коммуникативлик экан, у диалогларда ўзини яққол намоён этади. Диалог бу одатда, бир тилда сўзлашувчилар ўртасидаги коммуникация кўринишлари ҳисобланади. Тил айнан шу муносабатнинг вужудга келиши ва фойдаланувчиларга хизмат қилишини таъминлашга назарда тутади.

Диалогларда баъзан сўроқ гапга сўроқ гап билан жавоб бериш билан ҳам мулоқот қилинади.

Сўроқ гаплар диалогларда очик таҳдидни ҳам ифодалайди. Агар маълумот олиш вазифасидан ташқари мазмунни ифодалаганда, сўроқ гаплар одатда, мулоқот жараёнидаги доминант томон тилидан айтилади ва кўп ҳолларда бирор маълумотни билиб олиш учун эмас, норозилик, мажбурлаш, қаҳр, ғазаб ва таҳдиднинг юқори даражасини ифода этади. Масалан,

– *Бек ака, соғ-саломат бориб келдингизми сафарларга? – деди Ҳосилбойвачча Асадбекни қучоқлаб. Димоғига ёмон ҳид урилдию нафаси қайтиб “ўлиши чин шекилли?” деб ўйлади.*

– *Ўзинг қалайсан? Ишларинг юришияптими? – деди Асадбек совуқроқ оҳангда.*

– *Соянгизда юрибмиз-да, ака.*

– *Шунақами? Мен акангманми? Хонгирей-чи? Тогангми ё аммангнинг эрими?*

– *Гапни ҳам қийворасиз-да, акахон. (Шайтанат, 2-китоб, 369-бет)*

Мисолда мулоқот иштирокчилари ўртасидаги суҳбат давомида ўзбек тилида саломлашишнинг давоми сифатида ишлатилувчи *Соянгизда юрибмиз-да, ака* жумласидан фойдаланилган, суҳбатдош ўз ҳамсуҳбатининг *ака* тарзидаги мурожаатидан фойдаланиб, унга бўлган эътирози, таҳдиди ва унинг қилмишларидан хабардорлиги ва норозилигини ифода этган. Бунда унинг нутқида кетма-кет келтирилган тўртта сўроқ гап қолипидаги бешта ҳукм (*Шунақами? Мен акангманми? Хонгирей-чи? Тогангми ё аммангнинг эрими?*) сўзловчининг ниҳоятда аламзадалик ҳолатини, ғазабини кўрсатади. Унинг онг системаси бир ёки икки савол билан дилидаги алам ва ўчни етказиб бера олмаслигини ҳисобга олган сўзловчи уни учинчи ва тўртинчи сўроқ гаплар билан тўлдиради. Бу сўроқ гаплар мазмуний кетма-кетликка эга бўлиб, уларда шиддат тобора ортиб боради. Сўроқ гаплар мазмуни тобора ортиб боришига эътибор қаратадиган бўлсак, биринчи гап *Шунақами?* тарзида тасдиқ ёки инкорга бўлган шубҳани ифода этиб, қисқа тузилишлилигидан ташқари характерли сифатга эга эмас, аммо унинг кейинги гапларга дебоча бўлиб келиши ва қисқа – битта сўздан таркиб топганлиги уни психологик томондан тўлиқ таъсир кучига эга бўлишини таъминлашга хизмат қилган. Иккинчи гап *Мен акангманми?* тарзида шаклланган. Гапда ўзбек тили грамматик қоидаларининг ноодатий қўлланилиши, яъни I шахс кишилик олмошининг гапда иштирок этиб, икки бош бўлакли гап ҳосил қилиши орқали, таъкид кучайтирилган. Бунда сўзловчи ўзининг *акаси* эканлиги ҳақида сўраши соф сўроқни эмас, балки тингловчига бўлган таҳдидни, хужумни ифода этади. Одатда, ўзбек тилида I ва II шахс олмошлари формал қўлланилмайди, феъл ёки боғламанинг шахс-сон кўрсаткичи орқали (*акангман, укамсан, келдим, қаердасан, келяпсанми* каби) бу грамматик мазмун англашилаверади. Бу ўринда олмош(мен)нинг формал қўлланилиши сўзловчининг тингловчига ўзини қайта эсга олдириш ва ўрнини сездириб қўйишга хизмат қилади. Учунчи гап орқали мавзу ўзгартирилган, бу гап, ўз навбатида, биринчи ва иккинчи гап учун

изоҳ вазифасини ҳам бажарган; *Хонгирей-чи?* тарзидаги савол орқали сўзловчи аввал айтган эътирозларига изоҳ беради, яъни мазмун кульминацион нуқтасига етади. Кетма-кет ёғдирилган саволларнинг асл сабаби шу гап орқали ойдинлашади. Тўртинчи гап психолингвистик жиҳатдан ўта аҳамиятли бўлиб, сўзловчининг тингловчи устидан мутлак ғолиблиги, унинг гапини бемалол кеса олиши, бунга ҳаққи ва асослари борлиги ва очик ҳақоратини ҳам англатади. Ўзбек тилида эркаклар ўртасидаги мулоқотда *аммангнинг (энангнинг) эри* бирикмаси қўлланилиши вульгар характерга эга. Сўзловчи нутқида бу жумланинг ишлатилиши тингловчига нисбатан очик ҳолатда қўлланган ҳужум – зарба саналади. Мулоқотнинг иккинчи иштирокчиси томонидан бу ҳужум зарбасига нисбатан *Гапни ҳам қийворасиз-да, акахон* тарзида жавоб қайтарилиши унинг паст келгани, “зарба”ни ўтказиб юборгани ва ўз айбини тан олгани ҳисобланади. Аммо жавоб берганлигининг ўзи ҳам унинг суҳбатдошининг жаҳлини чиқарганлигидан кўркмаётганини, уни етарлича баҳоламаётганини кўрсатади. Диалогик нутқ аслида фикрлар тўкнашуви, кураши саналади. Бунда тил бирликлари фоносемантик бўёқлар билан тўйинтирилади. Унда овоз ва оҳанг талаффуз актидан кўра мураккаброқ бўлган иллокутив ҳамда перлокутив акт турларини ҳам намоён этади. Бунда курашда ҳамлага ўтган сўзловчи нутқида таҳдид ва шиддат, “курашда ён берган” сўзловчи нутқида эса босиқлик, ётиқлик ҳамда мулойимлик ишлатилади.

Шундай қилиб, агар бу диалог, мулоқот жараёни ҳаракатсиз асбоб-ускуналарга қувват берилгани, ишга туширилгани каби тасаввур этилса, бу куруллар – лингвистик бирликлар қувватни инсон, унинг онги, ўй-кечинма, тушунчаларидан олади. Бунда ҳар бир фикр ифодаси учун қўлланилаётган тил бирлиги ўз умрининг давомийлигини, яшовчанлигини таъминлайди. Яъни инсоннинг бой тасавури ва чексиз ўй-фикрларини ифода этиш орқали тил ҳам янги-янги марралар томон силжиб, ривожланиб боради. Демак, тил жамият орқали ривожланади ва ўз навбатида, жамият ривожланиши учун хизмат қилади. Бунда психолингвистик бирликларнинг кичкинагина, лекин ўта муҳим ўрни бор. Яъни онда мавжуд концепт ёки тушунчани тил бирликлари орқали мос ҳолда ифода шаклига ўгириб олишда ва унинг назарда тутилгани тарзида тушунилишини таъминлаш мақсади фойдаланувчига ҳар доим тил воситаларининг ижтимоий мазмунини ўрганиб, мунтазам равишда жамият психологиясини ўзлаштириб боришни тақозо этади. Бу ўринда лингвистик бирликларнинг психолингвистик бирликлар билан муносабати бениҳоя ортади.

REFERENCES

1. Раупова Л. Диалогик нутқнинг дискурсив талқини (полипредикатив бирликлар мисолида) – Тошкент: Фан, 2011. 6-бет.
2. Ўша манба. 118-бет.
3. Саидхонов М. Диалогик нутқнинг коммуникатив таҳлили // Ўзбек тили ва адабиёти. 2004, 2-сон, 71-бет.